

“KETERKAITAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN ILMU SOSIAL.”

Abdur Rasyid

Email: 1010128210020@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Antropologi adalah salah satu cabang dalam ilmu sosial yang membahas budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi sendiri timbul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “anthropos” serta “logos”. Anthropos sendiri berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Sehingga antropologi bisa didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia menurut keanekaragaman fisik, dan juga kebudayaannya. Sehingga pembagian obyek kajian antropologi merupakan manusia, kebudayaan dan juga perilakunya. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial.

PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata anthropos yang berarti adalah manusia dan logos berarti juga ilmu pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam Antropologi hukum akan di pelajari mengenai tentang peran, status atau kedudukan, nilai, norma dan juga kebudayaan. Semua itu juga berkaitan sangat erat dengan ilmu antropologi hukum. dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan hukum dan bentuk sanksinya tapi perlu di ketahui juga dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya, Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan khusus di bidang hukum, kebudayaan hukum yang di maksud adalah kekuasaan yang di gunakan oleh seseorang penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar suatu kaidah sosial yang sudah di tetapkan di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum di katakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem

hukum, dan ilmu kenyaan seperti psikologi hukum, sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dalam pengertian lain dapat di artikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencakup dari peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum dapat di artikan pula sebagai jalinan nilai, nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai aoa yang di anggap baik serta apa yang di anggap buruk. Hukum di artikan sebagi nilai merupakan salah satu unsur pandang manusia mengenai hal hal yang seharusnya di anuti karna di anggap baik, dan hal hal yangseharusnya di hindari karna di anggap buruk. Hukum juga berkaitan dengan kebudayaan. Hukum juga merupakan produk kebudayaan karna sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Kebudayaan yang terdapat dalam hal pembentukannya hukum, di indonesia paling banyak di kenal paling banyak hukum adat di karenakan banya nya adat dan suku di indonesia.

PENDEKATAN ANTROPOLOGI HUKUM

Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu di fungsikan. Di dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan digunakan sebagai cara peneliti untuk mendekati objek/sasaran kajiannya. Dalam antropologi hukum , pendekatan yang ada antara lain :

1) Pendekatan Holistik,

Pendekatan holistik merupakan pendekatan seorang manusia sebagai makhluk ekonomi yang memandang kebudayaan dengan utuh atau holistik. Kebudayaan ini di pandang menjadi suatu yang holistik, karna setiap unsur di dalamnya bisa di pahami secara terpisah. Melihat gejala social yang ada dengan kacamata menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Sehingga pendekatan ini tidak stereotip, artinya hukum dipandang bukan hanya hukum secara an sich, tetapi dilihat dari sudut pandang dan kaitan fungsinya dengan yang lain misalnya ekonomi, politik social, agama dan lain sebagainya. Pendekatan holistic memandang masalah secara integral, tidak sektoral, dan menyeluruh. Dalam sosiologi hukum disebut pendekatan sistemik artinya hukum dipandang sebagai sub system yang dipengaruhi oleh subsub sistem yang lain

2) Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif merupakan sebuah pendekatan unik didalam antropologi.

Pendekatan ini dipakai buat memahami suatu kebudayaan masyarakat yang masih belum mengenal baca-tulis atau pra-aksara. Para ahli antropologi sangat meyakini bahwa setiap teori perlu diuji sebanyak mungkin pada populasi serta kebudayaan sebelum bida

diverifikasi. Ahli antropologi juga merasa jika lebih mudah buat mempelajari kebudayaan pada masyarakat kecil. Dimana relatif sama atau homogen dibandingkan masyarakat modern yang jauh lebih kompleks. Pendekatan komperatif dapat dilakukan dengan 2 teknik:

- 1) teknik sinkronis (generalizing approach) yang membandingkan sesuatu hal pada tempat yang berbeda (vertical), teknik ini kerap digunakan dalam ilmu-ilmu social
- 2) maupun teknik diakronis (descriptive approach) yang membandingkan sesuatu hal dalam rangkaian waktu yang berbeda (horizontal), teknik ini biasa digunakan dalam ilmu sejarah.

HUBUNGAN ANTARA ANTROPOLOGI DAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA

Antropologi memiliki beberapa hubungan dengan ilmu ilmu sosial lainnya, hubungannya tersebut adalah

1. Hubungan Antropologi dengan Sosiologi

Sejak lahirnya sosiologi oleh auguste Comte, ilmu tersebut bercirikan positivistic yang objek kajiannya adalah masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok-kelompoknya. Kelompok tersebut menyangkut keluarga, etnis, suku, bangsa, komunitas pemerintahan, sebagai organisasi sosial, agama, politik, budaya, bisnis, dan organisasi lainnya. Sosiologo pun mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya, serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap para anggotanya. Dengan demikian objek kajian sosiologi adalah masyarakat manusia terutama dari sudut hubungan antarmanusia dan proses-proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.

Demikian juga antropologi, yang berarti ilmu tentang manusia. Dalam antropologi budaya mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya.

2. Hubungan Antropologi dengan Psikologi

Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Dengan demikian, psikologi membahas factor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal, seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Sedangkan dalam antropologi, khususnya antropologi budaya lebih bersifat factor eksternal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti luas. Kedua unsure itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan suatu kebudayaan melalui proses belajar. Dengan demikian, keduanya memerlukan interaksi yang intens untuk memahami pola-pola budaya masyarakat tertentu secara bijak.

3. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Sejarah

Antropologi member bahan prehistory sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap bangsa di dunia. Selain itu banyak persoalan dalam historiografi dari sejarah suatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. Konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, akan memberi pengertian banyak kepada seorang ahli sejarah untuk mengisi latar belakang dari peristiwa politik dalam sejarah yang menjadi objek penyelidikannya. Demikian juga sebaliknya, bagi para ahli antropologi jelas memerlukan sejarah, terutama sekali sejarah dari suku-suku bangsa dalam daerah yang didatanginya. Selain itu, untuk mengetahui tentang sejarah tersebut masih harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Dengan demikian, seorang sarjana antropologi sering kali harus memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi suatu sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah.

Antropologi memberikan bahan prehistori sebagai dasar dan pangkal penulisan sejarah dari tiap-tiap bangsa di dunia. Banyak persoalan dari historiografi dari sejarah suatu bangsa yang dapat dipecahkan dengan menggunakan metode-metode antropologi. Banyak sumber sejarah yang berupa dokumen, prasasti, arsip kuno, dan lain-lain seringkali hanya berperan sebatas memberikan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa tertentu saja, sedangkan latar belakang sosial dari peristiwa-

peristiwa tersebut sulit diketahui hanya dari sumber-sumber sejarah tersebut. Konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh ilmu antropologi, akan memberikan banyak pengertian kepada ahli sejarah untuk mengisi atau mengetahui latar belakang dari peristiwa-peristiwa tertentu dari sumber-sumber sejarah tersebut yang menjadi obyek penelitiannya. Demikian juga sebaliknya, para ahli antropologi juga memerlukan sejarah, khususnya sejarah dari suku bangsa-suku bangsa yang sedang ditelitinya. Sejarah diperlukan dalam antropologi, yaitu :

- a) Untuk digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang ditelitinya telah tercemar atau terpengaruh dengan suatu kebudayaan dari luar.
- b) Untuk mengetahui tentang sejarah dari suatu proses perpaduan kebudayaan, karena seringkali terjadi sejarah suatu suku bangsa harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Seorang ahli antropologi seringkali harus memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi suatu sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah. Hubungan antropologi dengan sejarah ini menyerupai hubungan antara antropologi dengan arkeologi.

4. Hubungan antropologi dengan Ilmu Geografi

Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa geografi atau ilmu bumi itu mencoba mencapai pengertian tentang keruangan [alam dunia] ini dengan memberi gambaran tentang bumi serta karakteristik dari segala macam bentuk hidup yang menduduki muka bumi. Di sinilah antropologi berusaha menyelami keanekaragaman manusia jika dilihat dari ras, etnis, maupun budayanya. Begitu pun sebaliknya, seorang sarjana antropologi sangat memerlukan ilmu geografi, karena tidak sedikit masalah-masalah manusia, baik fisik maupun kebudayaannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan alamnya.

5. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Ekonomi

Seorang ahli ilmu ekonomi yang akan membangun ekonomi suatu Negara, tentu akan memerlukan bahan komparatif mengenai, misalnya sikap terhadap kerja,

sikap terhadap kekayaan, sistem gotong royong, dan sebagainya yang menyangkut bahan komparatif tentang berbagai unsure dari sistem kemasyarakatan di Negara-negara tersebut. Untuk pengumpulan keterangan komparatif tersebut, ilmu antropologi memiliki manfaat tinggi bagi seorang ekonom.

Ilmu ekonomi yang berkembang sekarang ini merupakan kajian dari ekonomi modern yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran Barat (Eropa), yang dalam beberapa bidang lebih maju dibandingkan negara-negara lain di luar negara-negara Eropa. Akan terjadi banyak permasalahan apabila pemikiran-pemikiran ekonomi modern tersebut diterapkan pada masyarakat atau negara yang sedang berkembang atau bahkan di negara-negara dunia ketiga. Pemikiran-pemikiran ekonomi modern tersebut belum tentu dapat diterapkan di negara-negara tersebut yang berada di luar negara-negara Eropa. Pada kondisi tersebutlah, antropologi mempunyai peran, yaitu menjembatani pemikiran ekonomi modern dengan pemikiran ekonomi lokal.

SIMPULAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* berarti juga ilmu pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan khusus di bidang hukum, kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh seseorang penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar suatu kaidah sosial yang sudah ditetapkan di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum, dan ilmu kenyataan seperti psikologi hukum, sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dalam Antropologi hukum akan dipelajari mengenai tentang peran, status atau kedudukan, nilai, norma dan juga kebudayaan. Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Di dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum pendekatan itu ialah pendekatan holistik, dan juga pendekatan komparatif. Dan antropologi juga memiliki hubungan dengan ilmu sosial lainnya yang ada di pembelajaran ilmu sosial.

REFERENSI

Putra, R. (2021). KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN ILMU SOSIAL LAINNYA.

Rahmi, D. B. (2021). RUANG LINGKUP ANTROPOLOGI HUKUM (6).

Sodiqin, A. (2013). Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 115-126.

Tanaka, N. A. (2021). Antropologi Hukum.